

ONLINE Coffee Lectures: Forschungsdatenmanagement

Mittwoch, 03. November 2021 um 12:30 Uhr

Forschungsdatenfinden und nachnutzen.

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton (BBB) bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-08t-yff-mji> (Eine Anmeldung zu den Coffee Lectures ist nicht erforderlich.)

Wann? ab 12:30 Uhr

Thema: "Forschungsdaten finden und nachnutzen"

Referent: Dipl.-Chem. Cord Wiljes (Forschungsdatenmanager für das Kompetenzzentrum Forschungsdaten, Universität Bielefeld).

Info: Die Nachhaltigkeit von Forschungsdaten, das Teilen von Forschungsdaten oder Publikationen von Datenbeständen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Forscherinnen und Forscher diskutieren sowohl die Chancen als auch die Risiken von "Open Data", die Herausforderungen des Datenschutzes und der Forschungsethik.

Weitere Infos: Kurzvorträge (ca. 40 Minuten) der Universitätsbibliothek zum Forschungsdatenmanagement mit Annette Strauch, M.A

Hier geht es [zum Download](#) weiterer DIGITAL-Coffee Lectures im Überblick.